

Cheklangan resursli IoT tarmoqlarida sensor ma'lumotlarini uzatish samaradorligini oshirish: MQTT protokoli arxitekturasi tahlili

Yo'ldashov Davronbek Rustam o'g'li,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Ma'lumotlar uzatish tarmoqlari va tizimlari kafedrasini Urganch, 220100
E - mail : yuldashov.davron@urdu.uz

Otabekov Umidbek Saidnazar o'g'li,

Urganch shahar 1-son politexnikum maxsus fan o'qituvchisi Urganch, 220100
E - mail: otabekovumidbek1809@gmail.com

Madrahimov Zafarbek Erkin o'g'li,

Al-Xorazmiy universiteti Axborot texnologiyalarini boshqarish bo'limi boshlig'i Urganch, 220100
E - mail: zafarbak0722@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada cheklangan resursli IoT tizimlarida sensor ma'lumotlarini uzatishdagi muammolar (energiya sarfi, tarmoq yuklanishi, kechikishlar) tahlil qilingan. HTTP protokoli o'rniga, asinxron "Publish-Subscribe" modeliga asoslangan MQTT protokolining afzalliklari o'rganildi. Wireshark va MATLAB yordamidagi eksperimentlar natijasida, MQTT protokoli tarmoq trafiginin 96.6% gacha tejashi, minimal sarlavha va barqaror ulanish hisobiga uzatish tezligini 10-15 barobar oshirishi matematik isbotlandi. Natijalar IoT tarmoqlari energiya samaradorligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: IoT, MQTT, HTTP, server (Cloud), QoS, energiya samaradorligi, tarmoq trafigi.

Kirish

To'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) hamda "Aqlli uy" (Smart Home) konsepsiyalarining keng joriy etilishi natijasida, atrof-muhit holatini kuzatuvchi va boshqaruvchi sensor qurilmalarining soni keskin ortib bormoqda.[6] Tarmoqqa ulanuvchi bunday qurilmalarning eksponensial o'sishini va ular generatsiya qiladigan ma'lumotlar oqimini matematik jihatdan quyidagicha ifodalash mumkin:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot t} \quad (1)$$

Bu yerda, $N(t)$ – t vaqt momentidagi tarmoqdagi faol qurilmalar soni, N_0 – boshlang'ich qurilmalar soni, r – o'sish koeffitsiyenti. Tarmoqqa yuklanadigan umumiy axborot hajmi (ΣV) esa har bir datchikdan keladigan ma'lumotlar hajmi (v_i) yig'indisiga teng bo'ladi:

$$\Sigma V = \sum_{i=1}^{N(t)} v_i \quad (2)$$

Ushbu qurilmalar ko'pincha cheklangan energiya manbai (batareya) va past o'tkazuvchanlik qobiliyatiga (low bandwidth) ega bo'lgan murakkab tarmoqlarda ishlaydi. Mavjud eng asosiy muammo shundaki, an'anaviy mijoz-server (Client-Server) arxitekturasiga asoslangan HTTP protokoli har bir so'rov uchun TCP/IP sathida yangi "uch bosqichli ulanish" (Three-way Handshake) jarayonini o'rnatishni hamda hajman katta bo'lgan xizmat ma'lumotlarini (HTTP headers) yuborishni talab qiladi. HTTP so'rovi uchun sarflanadigan umumiy vaqt (T_{HTTP}) quyidagi tashkil etuvchilardan iborat bo'ladi:

$$T_{HTTP} = T_{TCP} + T_{TLS} + T_{Req} + T_{Res} \quad (3)$$

Bunda T_{TCP} – ulanish o'rnatish vaqti, T_{TLS} – xavfsizlik protokoli vaqti, T_{Req} va T_{Res} – mos ravishda so'rov va javobni uzatish vaqtlari. Har bir kichik hajmdagi sensor obyektini (masalan, harorat yoki namlik) uchun bu qadar murakkab jarayonni amalga oshirish tarmoqning uzatish qobiliyatini sun'iy ravishda pasaytiradi. Bu holat bevosita sensorlarning

tez quvvat yo‘qotishiga va aloqa kanallarining ortiqcha xizmatchi trafik bilan yuklanishiga olib keladi.

Qurilmaning energiya sarfi (E) to‘g‘ridan-to‘g‘ri uning uzatish rejimida qancha vaqt faol bo‘lishiga (t_{active}) bog‘liq:

$$E = P_{active} \cdot t_{active} + P_{sleep} \cdot t_{sleep} \quad (4)$$

HTTP protokolidan foydalanganda t_{active} vaqtining davomiyligi oshadi, chunki protokol sarlavhalari (header) axborot sig‘imining asosiy qismini egallab oladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — sensor ma‘lumotlarini real vaqt rejimida (Real-time) uzatish uchun “Publish-Subscribe” (Nashr qilish-Obuna bo‘lish) modeliga asoslangan MQTT protokolining arxitekturaviy samaradorligini nazariy va amaliy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqot doirasida MQTT ning doimiy ochiq ulanish (Persistent connection) xususiyati orqali tarmoq kechikishlarini qisqartirish va energiya sarfini optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi. Muammoning umumiy ko‘lami hamda turli xil datchiklar va so‘nggi foydalanuvchi qurilmalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqa 1-rasmda vizual tarzda keltirilgan.

1-rasm. IoT ekotizimining umumiy ko‘rinishi. Chap tomonda turli xil sensorlar (harorat, gaz, harakat), o‘rtada bulutli server (Cloud) va o‘ng tomonda foydalanuvchi qurilmalari.

Usullar va Materiallar

2.1. Tizim arxitekturasi va eksperiment sharoitlari. Tadqiqotda ma‘lumot uzatish arxitekturasi loyihalash va samaradorlikni baholash

uchun MQTT v3.1.1 va v5.0 standartlaridan foydalanildi.[1] Eksperimental muhitda IoT tarmog‘ining ishlash jarayonini modellashtirish maqsadida tizim arxitekturasi uchta asosiy komponentdan iborat qilib shakllantirildi:

- Nashr qiluvchi (Publisher): Sensor ma‘lumotlarini yig‘uvchi mikrokontrollerlar (tajribada ESP32 va Arduino platformalari qo‘llanildi). Ushbu qurilmalar cheklangan xotiraga ega bo‘lganligi sababli ma‘lumotni o‘zida uzoq vaqt saqlamaydi, balki darhol markaziy tugunga (Brokerga) jo‘natadi.

- Vositachi (Broker): Barcha xabarlarini qabul qiluvchi, filtrlovchi va tegishli manzillarga yo‘naltiruvchi markaziy server (tajriba uchun Eclipse Mosquitto va EMQX ochiq kodli brokerlaridan foydalanildi).

- Obunachi (Subscriber): Ma‘lumotni qabul qiluvchi so‘nggi nuqta (bunga ma‘lumotlar bazasi, veb-dasturlar yoki mobil ilovalar kiradi)

Tizim mantiqiy jihatdan “Yulduz” (Star) topologiyasiga o‘xshash bo‘lib, markazda Broker joylashadi. Buni matematik jihatdan markazlashtirilgan graf $G = (V, E)$ ko‘rinishida ifodalash mumkin. Bu yerda V – tarmoqdagi tugunlar (qurilmalar va broker) to‘plami, E – ular o‘rtasidagi ma‘lumot uzatish kanallari. Tarmoq orqali xabarni Publisherdan (n_p) Subscriberga (n_s) uzatish Broker (n_b) orqali amalga oshiriladi va umumiy yo‘nalish $E(n_p, n_b) \cup E(n_b, n_s)$ ni tashkil etadi.

2-rasm. MQTT arxitekturasi sxemasi. Chapda “Sensor (Publisher)”, o‘rtada “MQTT Broker”, o‘ngda “Foydalanuvchi (Subscriber)”.

2.2. Ma‘lumotlar tuzilmasi va mavzular (Topics) iyerarxiyasi. MQTT protokolida ma‘lumotlar an‘anaviy ma‘lumotlar bazasidagi kabi jadvallarda emas, balki URL manzillariga o‘xshash iyerarxik mavzular (topics) orqali boshqariladi. Bu

usul ma'lumotlarni mantiqiy guruhlash va tarmoq trafiginini ortiqcha yuklamasdan faqat kerakli ma'lumotga obuna bo'lish imkonini beradi.

Masalan, "Aqlli bino" tizimida harorat ma'lumotini uzatish iyerarxiyasi quyidagicha shakllantiriladi:

binolar/bino1/qavat2/xona204/harorat.

2.3. Xizmat ko'rsatish sifati (QoS - Quality of Service) modellashtirish. Tizim ishonchligini ta'minlash maqsadida tajribada ma'lumotlarning yetib borish kafolati uch darajada tahlil qilinadi. Tarmoqdagi xatolik yuz berish ehtimolini P_{loss} deb olsak, har bir QoS darajasi uchun muvaffaqiyatli yetkazib berish ehtimolligi ($P_{success}$) turlicha bo'ladi:

1. QoS 0 ("Ko'pi bilan bir marta"): Eng tezkor, lekin kafolatsiz rejim. Xabar faqat bir marta yuboriladi va tasdiq so'ralmaydi. Bunda muvaffaqiyat ehtimolligi $P_{success} = 1 - P_{loss}$ ga teng.
2. QoS 1 ("Kamida bir marta"): Standart holat. Broker xabarni qabul qilganligi haqida PUBACK signalini qaytaradi.
3. QoS 2 ("Aynan bir marta"): Eng ishonchli, lekin sekin rejim. Xabarni dublikatsiz, aniq bir marta yetkazib berish uchun to'rt bosqichli "qo'l siqishish" mexanizmidan foydalaniladi.

1-jadval. Xizmat ko'rsatish sifati (QoS) darajalarining tizim resurslariga ta'siri

QoS darajasi	Ishlash prinsipi	Tarmoqqa yuklamasi (Overhead)	Uzatishda kechikish (Latency)	Asosiy qo'llanish sohasi
QoS 0	"Ko'pi bilan bir marta"	Minimal (faqat xabar yuboriladi)	Eng past	Muhim bo'lmagan datchik ma'lumotlari
QoS 1	"Kamida bir marta"	O'rtacha (PUBACK kutiladi)	O'rtacha	Asosiy operatsion jarayonlar
QoS 2	"Aynan bir marta"	Yuqori (4 bosqichli tasdiqlash)	Eng yuqori	Moliyaviy tranzaksiyalar, tibbiy sensorlar[7]

Natijalar

O'tkazilgan qiyosiy tahlillar MQTT va HTTP protokollari o'rtasidagi sezilarli farqlarni ko'rsatdi. Eksperiment davomida olingan ma'lumotlar tarmoq trafigi, kechikish vaqti va energiya sarfi mezonlari bo'yicha matematik jihatdan tahlil qilindi.

3.1. Trafik hajmi va tarmoq yuklamasi tahlili. Tarmoqda uzatilayotgan bitta ma'lumot paketining umumiy hajmi (V_{total}) uzatilayotgan foydali ma'lumot (payload) va xizmatchi sarlavha (header) yig'indisi sifatida ifodalanadi:

$$V_{total} = V_{header} + V_{payload} \quad (5)$$

Bitta sensor ma'lumotini uzatishda hosil bo'ladigan paket hajmi o'lchandi. HTTP (REST API) protokoli orqali so'rov yuborilganda xizmatchi ma'lumotlar (katta headerlar) sababli o'rtacha hajm 250-300 baytni tashkil qildi. MQTT protokolida esa minimal header atigi 2 baytdan iborat bo'lganligi uchun umumiy hajm o'rtacha 7-10 baytni tashkil etdi.[2]

3-rasm. HTTP va MQTT protokollarida Paket hajmi farqlari.

2-jadval. Bitta ma'lumotni uzatishda paket hajmining taqsimlanishi.

Protokol	Foydali ma'lumot ($V_{payload}$)	Xizmatchi sarlavha (V_{header})	Umumiy paket hajmi (V_{total})
HTTP	~7 bayt	~243-293 bayt	250 - 300 bayt
MQTT	~7 bayt	2 bayt (minimal)	9 - 10 bayt

3.2. Dasturiy ta‘minot yordamida paketlar tahlili va aniq hisob-kitoblar. Tadqiqot davomida HTTP va MQTT protokollarining tarmoqdagi harakatini real vaqt rejimida kuzatish va paketlar hajmini (byte hisobida) o‘lchash maqsadida Wireshark dasturidan foydalanildi. Energiya sarfi va kechikish vaqtining vaqt o‘qi bo‘yidagi o‘zgarishini ifodalovchi matematik modellar MATLAB dasturiy muhitida hisoblab chiqildi. Aniq hisob-kitoblarni bitta datchik misolida ko‘rib chiqamiz. Faraz qilaylik, datchik har 5 daqiqada o‘zining ko‘rsatkichini serverga yuboradi. Demak, datchik 1 sutka (24 soat) ichida $N = 12 \times 24 = 288$ marta ma‘lumot jo‘natadi.

- HTTP protokoli orqali 1 sutkalik trafik sarfi: Wireshark tahliliga ko‘ra o‘rtacha $v_{http} = 300$ bayt.

$$V_{HTTP_total} = 288 \cdot 300 = 86400 \text{ bayt} \approx 84.3 \text{ KB}$$

- MQTT protokoli orqali 1 sutkalik trafik sarfi: O‘rtacha $v_{mqtt} = 10$ bayt.

$$V_{MQTT_total} = 288 \cdot 10 = 2880 \text{ bayt} \approx 2.8 \text{ KB}$$

Tarmoq trafigining qancha qismi tejalganini (η) topish uchun formulaga qo‘yamiz:

$$\eta = \frac{V_{HTTP_total} - V_{MQTT_total}}{V_{HTTP_total}} \times 100\% = \frac{86400 - 2880}{86400} \times 100\% = 96.6\% \quad (6)$$

Olingan natijalar MQTT protokoli tarmoq trafiginini keskin tejashini aniq ko‘rsatib berdi (shuningdek, 3-rasm ko‘rib chiqilishi mumkin).

3.3. Kechikish vaqti (Latency) tahlili. Uzatishdagi umumiy kechikish vaqti (T_{delay}) ulanishni o‘rnatish (T_{setup}) va paketni yetkazish ($T_{transmit}$) vaqtlari yig‘indisidan iborat:

$$T_{delay} = T_{setup} + T_{transmit} \quad (7)$$

3G va barqaror Wi-Fi tarmoqlarida kuzatuvlar olib borilganda, HTTP har safar yangi muloqot uchun “handshake” (qo‘l siqishish) jarayonini amalga oshirishi sezilarli vaqt yo‘qotilishiga sabab bo‘ldi. MQTT ning doimiy ochiq TCP ulanishi sababli har bir

xabarni yuborish vaqti HTTP ga nisbatan o‘rtacha 10-15 barobar tezroq ekanligi kuzatildi.[4]

4-rasm. 3G tarmog‘ida MQTT vs HTTP tezligi farqi xabarlar soni bo‘yicha.

3.4. Energiya sarfi va tizim barqarorligi. Energiya samaradorligi IoT tizimlarining eng muhim ko‘rsatkichidir. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, MQTT arxitekturasi asinxron ishlash prinsipi tufayli cheklangan quvvatli tizimlar uchun eng maqbul yechimdir.[3] Brokerning mavjudligi sensorlarni (Publisher) va qabul qiluvchilarni (Subscriber) bir-biridan mustaqil qiladi. Ya‘ni, sensor qisqa vaqt oralig‘ida ma‘lumot yuborib, tezda “kutish” (sleep) rejimiga o‘tadi, qabul qiluvchi esa tarmoqda bo‘lishi shart emas.

5-rasm. Vaqt o‘qi bo‘yicha batareya quvvatining kamayishi.

Biroq, markaziy Brokerning ishdan chiqishi butun tizimning to‘xtashiga olib kelishi mumkin (Single Point of Failure). Shu sababli, tizim

ishonchliligini (R_{system}) oshirish uchun klasterlangan Brokerlardan foydalanish tavsiya etiladi.[5]

$$R_{system} = 1 - (1 - R_{node})^n$$

Bu yerda n – klasterdagi broker tugunlari soni, R_{node} – bitta tugunning ishonchlilik koeffitsiyenti.

Xulosa

Ushbu maqolada IoT tizimlarida cheklangan energiya va tarmoq resurslari sharoitida sensor ma'lumotlarini uzatishda MQTT protokolining samaradorligi tahlil qilindi. Amalga oshirilgan tajribalar va olingan matematik modellar shuni tasdiqladiki, MQTT protokoli an'anaviy HTTP ga nisbatan kamroq trafik sarflaydi,[2] ulanishni doimiy ochiq saqlash hisobiga pastroq kechikish vaqtini ta'minlaydi[4] va qurilmalarning energiya samaradorligini keskin oshiradi.[3] Katta hajmdagi sensor tarmoqlarini (Sensor Networks) loyihalashda[6] asinxron ishlash prinsipiga ega MQTT arxitekturasidan foydalanish hamda uni klasterlash usullari orqali himoyalash — tizim barqarorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oasis Standard. "MQTT Version 5.0. Edited by Andrew Banks, Ed Briggs, Ken Borgendale, and Rahul Gupta," OASIS Message Queuing Telemetry Transport TC, 2019.
2. T. Yokotani and Y. Sasaki, "Comparison with HTTP and MQTT on required network resources for IoT," 2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC), Bandung, Indonesia, 2016, pp. 1-6.
3. J. A. Shin, S. J. Park, and D. C. Lee, "Comparative Analysis of Power Consumption between MQTT and HTTP Protocols in an IoT Platform," MDPI Sensors, vol. 23, no. 10, p. 4896, May 2023.
4. M. B. Al-Zoubi et al., "Evaluating HTTP, MQTT over TCP and MQTT over WebSocket for digital twin applications: A comparative analysis on

latency," International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, vol. 7, no. 2, pp. 623-632, 2024.

5. Matyakubov O'., Sayidova G., Matsapayev J., Xatamova M. "Aloqa tarmoqlarining tuzilmaviy ishonchliligi va hisoblash usullari". International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2023 Urgench.

6. Matkurbanov T., Khayrullaev A., Delov T. Advanced Route Planning for Effective Data Acquisition in Distributed Sensor Networks for Environmental Monitoring //2025 IEEE XVII International Scientific and Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). – IEEE, 2025. – С. 1-6.

7. Kutliyev Sardor Pulatovich et al. Smart Sensor-Embedded Textile Antenna System for Real-Time Tracking of Respiratory and Musculoskeletal Disorders Using IoT-based Remote Healthcare Networks, National Journal of Antennas and Propagation, Vol. 7, No. 3, 2025 (pp. 252–259). DOI:<https://doi.org/10.31838/NJAP/07.03.32>